

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

Doctorado en Valuación

Kasian Valenzuela Sánchez

**MÉTODOS MATEMÁTICOS KASIAN DE DEPRECIACIÓN DE
ACTIVOS TANGIBLES**

Culiacán Sinaloa, a 18 de marzo de 2026

I. INTRODUCCIÓN

La característica distintiva de la ciencia es que un sistema ordenado de conocimientos, que son verificables y cuantificables, según Bunge, “la ciencia es un conocimiento racional sistemático, exacto verificable y por consiguiente fiable” (Bunge, 2004), Popper sostiene que el rasgo distintivo de la ciencia es su carácter refutable,” una teoría científica debe ponerse a prueba y ser susceptible de falsación” (Popper, 1983), para Chalmers, “la ciencia no es simplemente un conjunto de hechos observables, sino un cuerpo estructurado de teorías y modelos que buscan explicar el mundo” (Chalmers, 1999), la definición de Einstein es que “la ciencia es un refinamiento del pensamiento cotidiano, es el intento de comprender el mundo mediante la razón y la experiencia” (Einstein, 1934), además Sagan nos advierte que “la ciencia es una manera de pensar, una manera de cuestionar el universo con escepticismo informado” (Sagan, 1997). El método científico, es un proceso ordenado que se sigue la ciencia para formular y verificar conocimiento, es una herramienta lógica y racional que permite contrastar hipótesis con la realidad asegurado la objetividad y la validez de resultados.

Durante el siglo XIX con el auge del positivismo, las ciencias sociales intentaron imitar los métodos de las ciencias naturales, Comte afirmaba que el conocimiento válido debía fundarse en la observación, la medición y la ley, lo que implicaba cuantificar los fenómenos humanos, según Comte, “la sociología debe ser considerada como la física, una ciencia positiva que estudia los fenómenos sociales con el mismo rigor que los naturales” (Comte, 1930-1842). Mientras las ciencias naturales avanzaron gracias a la medición y comprobación de los fenómenos naturales, las ciencias sociales se enfrentaron al dilema de cómo medir los hechos humanos, determinados por principios intersubjetivos, de valores, creencias, cultura y percepciones de un imaginario colectivo. Max Weber propuso el concepto de Verstehen (comprensión) señalando que el investigador social debía interpretar el sentido de las acciones humanas, no solo medirlas, “la ciencias sociales requieren de una comprensión interpretativa del sentido subjetivo de la acción humana” (Weber, 1978).

Durante el siglo XX surgió un fuerte debate entre los dos paradigmas, el positivismo que buscaba aplicar métodos cuantitativos y el interpretativismo que defendía los métodos cualitativos, así entendiendo el significado del paradigma científico como el conjunto de

teorías, métodos, supuestos que comparte una comunidad científica en una época determinada, la explicación del desfase que guarda las ciencias sociales en su proceso de verificación y cuantificación estriba principalmente en el hecho que el paradigma subjetivo tomo la posición hegemónica, uno de los principales problemas que enfrenta el desarrollo de la ciencia es que los paradigmas, al institucionalizarse, tienden a reproducir las mismas estructuras conceptuales, las mismas sendas donde de tanto transitarlas no germinan nuevas semillas del saber, nuevas ideas, teorías, métodos y técnicas que expandan las fronteras de conocimiento científico, lo que conduce inexorablemente a la resistencia al cambio y a la exclusión de nuevas ideas, el encumbramiento de un status quo que monopoliza el fluir de la ciencia, así el intento de imponer un paradigma científico único provoca el estancamiento, ya que el progreso de la ciencia requiere diversidad de enfoques.

Los paradigmas dominantes establecen barreras a la entrada de nuevos conocimientos, instituyendo artificialmente por la comunidad científica lo que se considera válido y lo que no es, así el paradigma dominante determina lo que es pertinente y rechaza lo que no lo es, clausurando la dialéctica de evolución en la dinámica del cambio necesario para la evolución del conocimiento científico, cuando el paradigma cambia también cambia la forma en que la ciencia entiende la realidad, a estos cambios se les llama revoluciones científicas. En este tenor de manera coherente Bunge advierte que cuando los paradigmas se vuelven incuestionables, la ciencia pierde su carácter crítico y creativo, convirtiéndose en una práctica cotidiana, “el progreso científico requiere la constante revisión de sus fundamentos, un paradigma que no admite crítica es pseudociencia” (Bunge, 2004).

Así los paradigmas científicos aunque necesarios para orientar la investigación, pueden convertirse en obstáculos epistemológicos cuando se transforman en estructuras cerradas que impiden el surgimiento de nuevas ideas, enfoques y teorías. Desde nuestra óptica, planteamos la tesis general, que el mayor obstáculo para que las ciencias sociales desarrollen métodos matemáticos para medir y cuantificar los fenómenos sociales reside en el hecho que las ciencias sociales han caído en una especie de conformismo institucionalizado, en el paradigma subjetivo, lo que le resta calidad y rigurosidad a las ciencias sociales para ejercer el proceso del método científico en la construcción y verificación del conocimiento, poniendo en duda si al carecer de comprobación objetiva y

sistemática podemos enmarcar a estos conocimientos dentro del marco conceptual del conocimiento científico.

Nuestro postulado es que la verdadera limitación para cuantificar los fenómenos sociales no es epistemológica, si no de estado evolutivo de la conciencia humana para lograr reconocer los patrones ocultos de la conducta humana, para sintonizar las frecuencias sociales que puedan traducirse en modelos matemáticos explicativos con exactitud significativa, la capacidad del ser humano de representar y captar la realidad existencial a través del lenguaje matemático, es sin duda la mayor potencialidad de la conciencia humana para traducir la existencia interpretativa del orden del universo, esta idea tiene su origen en la filosofía metafísica de Pitágoras de Samos (siglo VI A.C), que concibió el universo como una estructura armónica sostenida por números y proporciones , Pitágoras sostenía que todo es "numero", y que el número es la esencia de las cosas, para Galilei (1623), “la naturaleza está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos (quiero decir el universo) pero no se puede entender si primero no se aprende a comprender la lengua en que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas” (Galilei, 2006). También Einstein (1936) lo menciona, “el misterio eterno del mundo es su comprensibilidad, el hecho que pueda describirse con leyes matemáticas me resulta un milagro” (Einstein, 1936). Autores como Roger Penrose (1989) y Max Tegmark (2014) sostienen que el universo en su esencia es matemático y que la conciencia humana va descifrando progresivamente este código, “las leyes del universo no son invenciones humanas, si no descubrimientos de un orden matemático preexistente” (Penrose, 1989).

Los patrones matemáticos son la expresión que puso en la metafísica del universo, la ciencia avanza en la medida que la conciencia humana sintoniza con la frecuencia de los patrones matemáticos presentes tanto en los fenómenos naturales y sociales que se manifiestan en la configuración del observador observado para descifrar este lenguaje universal, las limitaciones aun presentes para que no podamos plenamente cuantificar los fenómenos sociales o psicológicos, no significa que estos carezcan de estructura matemática, implica más bien que la conciencia humana todavía no alcanzado la sintonía necesaria para reconocer esos patrones en toda su magnitud y complejidad, en este sentido la ciencia es

captada y descubierta a través de la consciencia, así cada avance paradigmático ha representado un salto cuántico en el nivel de consciencia colectiva humana, que podemos afirmar que sigue un patrón de progresión exponencial que nos posibilita una ampliación dimensional del campo perceptivo que nos permite captar realidades antes imperceptibles.

Aunque hemos tenido avances encaminados a la cuantificación en las ciencias sociales, especialmente en la economía que empezó a medirse con modelos matemáticos a partir de 1930 con la fundación de la Econometric Society, esto significó un gran avance en la conformación de las ciencias sociales como ciencias más exactas y objetivas, aunque la discusión siempre ha estado en el centro de las teorías del conocimiento, si las ciencias sociales pueden evolucionar hacia las ciencias exactas y objetivas, que reduzcan las premisas y supuestos subjetivos, y con ello alcanzar establecer un sistema para definir leyes fundamentales mediante modelos matemáticos que cuantifican y verifican la realidad para representar objetivamente los fenómenos sociales. .

La valoración es por principio una ciencia social, que se nutre de las ciencias sociales como la economía, historia, psicología, sociología, administración, filosofía, y por supuesto de las matemáticas, la evolución de la valoración hacia una ciencia más exacta y objetiva requiere el desarrollo de métodos matemáticos que permitan la transición dialéctica de los principios teóricos a modelos cuantitativos, este proceso de evolución conceptual y paradigmática, de lo teórico a lo cuantitativo, es lo que define el avance de las fronteras del saber humano para modelar el comportamiento y la conducta humana.

Puede la ciencia de la valoración transformarse en una ciencia más exacta, que rompa los esquemas arcaicos y anacrónicos de las ciencias subjetivas, pueden los fenómenos sociales representarse mediante patrones matemáticos, es posible desarrollar nuevos métodos matemáticos para medir y cuantificar el valor de manera cierta, fiables y objetiva. Nuestra hipótesis central es que nuestra propuesta metodológica ayude al avance de la dinámica del paradigma cuantitativo en la ciencia de la valoración, y con ello potenciar la calidad de la valoración, al aportar nuevos métodos matemáticos que impulsan la vanguardia en los procesos de la valoración al proponer una metodología cuantitativa para reducir el grado de subjetividad presente en los métodos hegemónicos sustentados en el paradigma subjetivo e interpretativo, con ello se promueve una nueva corriente encaminada al desarrollo de una

nueva valoración cuantitativa científica, objetiva, precisa y fiable, y además buscamos una optimización de los tiempos y costos en su aplicación, que a la par de mejorar la rigurosidad científica de la valoración podemos aplicar estos métodos de manera eficiente y sencilla para la práctica cotidiana de la valoración, ya que de poco resultaría beneficioso para la praxis de la valoración anunciar métodos matemáticos con alto rigor si son sumamente complicados y costosos de aplicarse en el día a día del quehacer de la valoración.

La metodología para desarrollar nuevas ideas, nuevos métodos no se reduce a la aplicación de métodos específicos, es mucho más complejo y amplio, solo mediante el método científico podemos transitar este proceso creativo y disruptivo, no en vano nuestro marco teórico conceptual se fundamenta en describir el método científico, como se realiza la mayéutica de la ideas mediante una dialéctica de observación, y pensamiento creativo que propone soluciones sujetas a verificación mediante la experimentación. Nuestro trabajo no se reduce a aplicar una técnica de investigación científica, nuestro objetivo va más allá, es aportar nuevas técnicas y métodos, para mejorar el fundamento teórico matemático de las existentes técnicas y métodos aplicados a la valoración, para lograrlo requerimos seguir la dinámica de la dialéctica de la ciencias de tesis- antítesis-síntesis, como la forma en que evoluciona la conciencia colectiva e individual y las fronteras del conocimiento humano objetivo.

Los enfoques de valuación hoy en día mundialmente aceptados por las Normas Internacionales de Valuación, tienen su génesis ontológica en estas teorías del valor desarrolladas históricamente, así lo establecen los preceptos de las Normas Internacionales de Valuación en el sentido que, “deben tenerse en cuenta enfoques de valuación pertinentes y apropiadas. Uno o más enfoques deban ser utilizados con el fin de llegar al valor de acuerdo con las bases del valor. Los tres enfoques de valuación: a) Enfoque de comparación (mercado), b) enfoque basado en ingresos c) Enfoque del coste.” (IVSC, 2025).

El enfoque de costos consiste básicamente en definir el costo de reposición o reproducción de un bien o activo y descontarle la depreciación acumulada en función de la vida relativa útil transcurrida o de las unidades producidas y la obsolescencia acumulada. Según las Normas Internacionales de Valuación, “el enfoque de costos provee un indicador del valor utilizando el principio económico de que el comprador no pagaría por un activo

más que el coste que representaría obtener un activo de igual utilidad, ya sea mediante compra o construcción a no ser que ello involucrará tiempo, inconvenientes, riesgo u otros factores. El enfoque provee una estimación de valor calculando el coste de reposición o reproducción de un activo y haciendo deducciones para todas las formas pertinentes de obsolescencia” (IVSC, 2025).

La metodología de este trabajo consistió en revisar las bases teóricas de la depreciación, como un fenómeno natural de desgaste y acabamiento a la que están supeditadas todas los ente materiales físicos del universo, se analizaron cada uno de los métodos preexistente de depreciación más ampliamente conocidos en México y el mundo, se vieron sus fortalezas, oportunidades , debilidades y amenazas. El presente trabajo presenta los Métodos Kasian de Depreciación, una propuesta metodológica original, mediante patrones matemáticos universales como progresiones geométricas, funciones logarítmicas y la serie de Fibonacci. Hemos desarrollado cuatro nuevos métodos matemáticos originales con el objetivo de mejorar la objetividad y precisión de este enfoque de valoración, métodos que expresan el lenguaje universal del proceso de depreciación, los Métodos Kasian de Depreciación se fundamentan en la matemáticas puras, como funciones matemáticas que representan los patrones orgánicos de la depreciación de los activos tangibles. Se continua con el análisis comparativo de los nuevos propuestos contra el método hegemónico de la depreciación de activos, el Método de Ross-Heidecke, hacemos la crítica puntual como un método subjetivo, falta de un patrón matemático en la ponderación de los estados de conservación, lo que pretendemos es de dar a conocer estos nuevos métodos matemáticos objetivos, precisos, fiables y asequibles.

Nuestro propósito es proponer los métodos matemáticos con alto rigor matemático que permitan ponderar la depreciación de manera objetiva, cierta y fiable, mediante algoritmos matemáticos que interpreten la sustancia del comportamiento natural del proceso fatídico de la depreciación de bienes y activos, pero además pretendemos que estos métodos propuestos cumplan con la condición necesaria de que además de la rigurosidad matemática sean métodos de fácil aplicación técnica y eficiente, que sean prácticos y económicos para que su aplicación sea pertinente en la práctica de la valoración.

Este conjunto de métodos propuestos pretende describir un lenguaje universal intuitivo y asequible, como patrón de medida estandarizado en la dinámica de la depreciación, los tres primeros métodos propuestos están basados en tasas de depreciación capitalizables que son la construcción de series geométricas de depreciación, un método ya ampliamente utilizado en la valuación por el enfoque de ingresos en la forma conocida como tasas de capitalización, por ello reviste mayor importancia que el factor fundamental de la valuación por el enfoque de costos atienda los mismos principios matemáticos unificando un criterio científico convergente homogéneo de la ciencia de la valoración.

Los métodos de depreciación Kasian constituyen un modelo teórico-matemático que, su estado actual carecen de validación empírica. Esta limitación lejos de ser un defecto, los inscribe en la tradición de propuestas fundacionales, que surgieron inicialmente como construcciones conceptuales, como la Modern Portfolio Theory formulada por Harry Markowitz (Markowitz, 1952), el Capital Asset Pricing Model desarrollado por William F. Sharpe (Sharpe, 1964) y el Black-Scholes propuesto por Fischer Black y Myron Scholes (Black, 1973), modelos que fueron presentados originalmente como formulaciones teórico-matemáticas sin validación empírica y que posteriormente fueron validados de manera colectiva en los mercados financieros y en la investigación económica.

En este mismo proceso se sitúan los métodos aquí propuestos, debido a que la amplitud universal de los activos tangibles hacen que su validación empírica sea existencialmente imposible de manera individual, por lo que debe entenderse como un proceso colectivo sinérgico acumulativo de la comunidad científica y profesional de la valuación, se requiere su aplicación a contextos reales, su discusión crítica y con contrastación empírica. Estos métodos matemáticos al tratarse de una formulación original, este estudio se limita a establecer la coherencia interna y superioridad conceptual de los modelos, dejando su validación o falsación como un constructo dialéctico propio de la investigación científica en el campo de la valuación. Para ello es menester invitar a la comunidad académica y profesional de la valuación a conocer estos nuevos métodos matemáticos de depreciación, para que mediante su aplicación podamos generar la evidencia empírica necesaria para su discusión, debate y mejora continua, que permita evaluar su alcance, fiabilidad, objetividad, pertinencia y utilidad dentro de la práctica valuatoria.

II. DEPRECIACIÓN

La depreciación es la disminución del valor o precio de una cosa, ya comparándolo con otros de su clase. Según las normas internacionales de información financieras, la depreciación, “es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida” (IASB, 2019)

La definición dada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), “la depreciación es la pérdida de valor del costo nuevo de un bien ocasionado por el uso, el deterioro físico, la obsolescencia funcional-técnica (interna) y, la obsolescencia económica (externa)”. (INDAABIN, 2025)

“Para la valuación, la depreciación es un hecho, algo que fatalmente acaece a un bien o a un activo cualquiera que sea su origen”. (Torres Coto, 2025)

La depreciación está determinada por causas físicas, causas funcionales y causas contingentes, las causas físicas son el deterioro, envejecimiento, desgaste, salud estructural, exposición o agentes atmosféricos, las causas funcionales son debido a obsolescencia funcional, obsolescencia técnica y obsolescencia económica que se manifiesta en la dinámica económica y social, en los cambios en los gustos y preferencias del mercado y las causas contingentes son acontecimientos intempestivos, ineludibles, como desastres naturales y fenómenos aleatorios y espontáneos.

Es necesario aclarar el término de obsolescencia, según el doctor Julio Torres Coto, “llamamos así al fenómeno de diferencia de calidad entre el servicio prestado por los activos en operación y el que pueden obtenerse de otros totalmente nuevos, recientemente instalados en proceso de instalación o incluso proyectados”. (Torres Coto, 2025)

Desde la óptica de la valuación se dimensiona la depreciación en dos categorías, la primera remediable o curable, y la segunda irremediable o incurable.

Los diferentes métodos para el cálculo de la depreciación, unos se basan en la vida útil total de los bienes o activos y los otros están basados en la actividad de los bienes o activos. En el caso de los primeros métodos, el primer aspecto fundamental es calcular una vida útil verdadera y precisa de los bienes o activos porque en ello reside el punto medular

de la aplicación de los métodos basados en la edad útil total. Por la otra parte los métodos basados en la actividad se fundamentan en la estimación objetiva y cierta de la capacidad productiva del bien o activo, ya sea en unidades de producción, o de tiempo efectivo de producción como las horas máquina de producción efectiva.

Podemos mencionar que principalmente los métodos basados en la edad relativa a la vida útil total se aplican a los bienes inmuebles, específicamente a las construcciones por el hecho que la tierra está exenta de depreciación, en cambio los métodos basados en la actividad se aplican mayormente a la valoración de maquinaria y equipo, sin menos cabo de que pueden conjugarse ambos métodos para la valoración de bienes específicos.

Los diferentes métodos basados en la edad relativa se fundamenta básicamente en la formula general de la depreciación:

$$(1) D = (VNR - Vr) * K$$

D = Factor de depreciación ε (0-1)

VNR = Valor Nuevo de Reposición.

Vr = Valor Residual o de Salvamento.

Donde K es el coeficiente que relaciona los datos de antigüedad con la vida útil total, por tanto es este factor K quien va definir el método que se va aplicar y utilizar.

Antes de seguir avanzando con los métodos de depreciación quiero comentar la necesidad de reformular la formula general de la depreciación excluyendo el termino de valor residual (Vr), por el hecho que es impreciso calcular un valor residual proyectado, es un valor supuesto que no ha acontecido aún, que solo podemos definir al final de la vida útil total del bien o activo, por lo tanto es más objetivo suponer un valor residual cero (Vr = 0). Para el desarrollo de este trabajo tomaremos esta premisa de un valor residual igual a cero, porque no es posible determinar fehacientemente y consistentemente este valor, más cuando la vida útil total del activo tiene alta longevidad.

Así la formula general quedaría reformulada de esta forma:

$$(2) D = (VNR) * K$$

III. MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN PREEXISTENTES

III.1 MÉTODO DE LINEA RECTA

Este método establece que la depreciación es una tasa constante, con una depreciación constante a lo largo del tiempo de la vida útil del bien o activo.

$$(3) D = (VNR) * \left(\frac{E}{V}\right)$$

VNR =Valor Nuevo de Reposición, E= Edad del bien o activo, V= Vida útil total del activo.

III.2 MÉTODO DE LA LINEA PARABÓLICA DE KUENTZLE

EL arquitecto alemán Wilhelm Kuentzle (Kuentzle, 1936) , plantea que la depreciación de los activos no ocurre en forma lineal, sino que debe analizarse como un proceso de pérdida de valor progresiva, desarrolló la ecuación que se representa como una ecuación de segundo grado, una curva parabólica. Este método se basa que el menor grado de depreciación se presenta en los primeros años de uso de activo, este método se basa en el principio de que el menor grado de depreciación se da en los primeros años del bien o activo, dándose una aceleración con el paso de los años.

$$(4) D = (VNR) * \left(\frac{E}{V}\right)^2$$

VNR =Valor Nuevo de Reposición, E= Edad del bien o activo, V= Vida útil total del activo.

III.3 METODO DE LA PARABOLA INTERMEDIA DE ROSS

Este método del economista estadounidense Stephen Alan Ross, combina los métodos de la línea recta y el de Kuentzle, método de la curva intermedia (Ross, 1973). En este caso el planteamiento define una forma de depreciación no tan acelerada en los primeros años como en la línea recta, ni tan rápida en los últimos años como en el caso de Kuentzle.

$$(5) D = (VNR) * \left(\frac{1}{2}\right) \left(\left(\frac{E}{V}\right) + \left(\frac{E}{V}\right)^2\right)$$

VNR = Valor Nuevo de Reposición, E= Edad del bien o activo, V= Vida útil total del activo.

III.4 MÉTODO DE HEIDECKE

El estudioso alemán Erich Heidecke (Heideck, 1935), propuso que el estudio de conservación importa en el estudio de la depreciación, señaló que la depreciación es la pérdida de valor que no puede recuperarse con gastos de mantenimiento, las reparaciones solo pueden alargar la durabilidad un activo regularmente conservado, que se depreciará de modo regular, en tanto uno mal conservado se despreciara más rápidamente.

Con base en estas consideraciones estableció 9 categorías o estados de conservación como se resume en la siguiente tabla.

TABLA 1: ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE HEIDECKE		
NIVEL	CATEGORIA DEL E.C.	COEFICIENTE D
N1	ÓPTIMO	0
N2	MUY BUENO	0.00032
N3	BUENO	0.0252
N4	INTERMEDIO	0.089
N5	REGULAR	0.181
N6	DEFICIENTE	0.332
N7	MALO	0.526
N8	MUY MALO	0.752
N9	DEMOLICIÓN	1

Como podemos apreciar con la categoría demolición (N9) en la tabla de Heidecke establece un criterio de depreciación de inmuebles. Heidecke para ponderar las categorías del estado de conservación no tiene una base matemática, no existe un patrón intrínseco o fórmula explícita, de tal manera que las ponderaciones son a criterio personal del autor utilizando el empirismo y su experiencia, esto lo hace un método subjetivo a la hora de definir las ponderaciones de los coeficientes relacionados con los estados de conservación.

III.5 MÉTODO DE ROSS-HEIDECKE

Este método es el más reconocido y recomendado para utilizarse en la valuación, aprobado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).

Integrando al elemento de vida relativa el elemento de vida útil remanente ponderado por el estado de conservación, la fórmula general de depreciación queda de la siguiente manera:

$$(6) \quad D = (VNR) * (K + ((1 - K) * C))$$

Entonces aplicando los criterios de la depreciación de Ross- Heidecke, tenemos la siguiente fórmula:

$$(7) \quad D = (VNR) * \left(\left(\left(\frac{1}{2} \right) * \left(\frac{E}{V} \right) + \left(\frac{E}{V} \right)^2 \right) + \left(1 - \left(\left(\frac{1}{2} \right) * \left(\frac{E}{V} \right) + \left(\frac{E}{V} \right)^2 \right) \right) * C \right)$$

Podemos apreciar la sensibilidad del factor de depreciación al estado de conservación, cuanto mayor nivel de deterioro o peor estado de conservación, la depreciación es mucho mayor independientemente del factor edad, así para un factor edad ceteris peribus la depreciación es mucho mayor cuanto mayor sea el nivel del deterioro del estado de conservación.

III.6 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN FITTE Y CERVINI.

Tablas empíricas desarrolladas por los ingenieros argentinos Raul E. Fitte y Angel C. Cervini (Fitte, 1939). Son tablas elaboradas para el Banco Hipotecario Nacional que necesita una manera homogénea de estimar la pérdida de aptitud funcional de los inmuebles ofrecidos como garantía, estas tablas de depreciación acumulada fueron maquinadas y derivadas de la observación de campo, clasificadas por franjas de antigüedad y estado de conservación.

En la década de los años sesenta (1960), los ingenieros valuadores vinculados a la Asociación de Estimados y Tasadores de Argentina, Ricardo Fitto y Jorge Corvini, adaptaron las tablas bancarias en formatos prácticos para peritos valuadores, con clasificación técnica por estado de conservación en 5 categorías, excelente, bueno, regular, malo y ruina, y el uso de la vida útil total (V) como referencia, con intervalos porcentuales escalonados, con un deterioro acelerado en los últimos términos. En Colombia en los años noventa en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1998) y la Lonja de Propiedad Raíz Bogotá, identificó la necesidad de convertir las tablas de Fito-Corvini en funciones matemáticas continuas esto a través de la realización modelo econométrico no lineal, polinomio de forma cuadrática, este modelo es conocido Modelo Matemático de Depreciación IGAC-Colombia.

$$(8) \quad D = \beta_1 X^2 + \beta_2 X + C$$

Donde X= Es la edad relativa E/V

β = Los parámetros del modelo

C = Estado de conservación.

El modelo se resuelve por método de mínimos cuadrados utilizando las tablas de Fitto Corvini para cada nivel de estado de conservación.

1. CLASE 1: $y = 0.0050x^2 + 0.5001x - 0.0071$
2. CLASE 2: $y = 0.0049x^2 + 0.4861x + 2.5407$
3. CLASE 3: $y = 0.0041x^2 + 0.4092x + 18.10$
4. CLASE 4: $y = 0.0023x^2 + 0.2400x + 5.5274$
5. CLASE 4.5: $y = 0.0012x^2 + 0.1275x - 75.1530$

III.8 MÉTODO ALFA (α) DE PORCENTAJE FIJO.

Este método considera mayor depreciación en los primeros periodos, disminuyendo progresivamente con el paso del tiempo, es una de depreciación acelerada que la podemos modelar con el valor de α , a mayor valor de α , más acelerada será la depreciación del bien o activo (Diaz, 2020).

$$(10) \quad Dn = VNR * (\alpha (1 - \alpha)^{(n-1)})$$

VNR = Valor Nuevo de Reposición

α = Porcentaje fijo de depreciación

n = periodo

Si queremos obtener la depreciación para un periodo la fórmula (10) nos permite calcularla, pero si queremos conocer la depreciación acumulada al periodo en cuestión, entonces debemos derivar la fórmula de la suma de una progresión geométrica, donde (α) es el primer término de una progresión geométrica decreciente, ósea cuando su razón de cambio es menor a la unidad ($r < 1$), en este caso tenemos que la razón su cambio es ($1-\alpha$), de tal modo que si aplicamos la formula general para la suma de un progresión geométrica obtenemos la siguiente formula:

$$(11) \quad S = t1 \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

$$(12) \quad SDn = \alpha \frac{1 - (1 - \alpha)^n}{1 - (1 - \alpha)}$$

$$(13) \quad SDn = 1 - (1 - \alpha)^n$$

Si ahora queremos tenemos determinado α , y queremos conocer el plazo (n) en el que se deprecia el activo un porcentaje acumulado de su valor total (SDn), podemos calcularlo, aquí la incógnita es (n) el número de periodos en los que la depreciación acumulada represente factor requerido ($0 < SDn < 1$) para depreciar conforme a las necesidades de la obsolescencia proyectada.

$$(14) SDn = \frac{\log(1 - x)}{\log(1 - \alpha)}$$

Ahora bien si lo que deseamos es conocer el valor la tasa descuento fija alfa (α), que nos permita depreciar el bien o activo en tantos periodos, entonces podemos calcular alfa (α) con la siguiente formula, siempre y cuando se cumpla la que el porcentaje de la depreciación acumulada sea mayor a cero o menor a uno ($0 < SDn < 1$).

$$(15) \alpha = 1 - (1 - SDn)^{1/n}$$

III.9 MÉTODO DE OCHOA

El ingeniero mexicano Felipe Ochoa ha propuesto una fórmula exponencial (Torres Coto, 2025).

$$(16) \quad D_n = 1 - \frac{1}{(e^{w^2 Fc})}$$

Donde $w^2 = (E/V)^2$, es la edad relativa al cuadrado.

Fc= Factor de clase.

e= 2.71828182, es el logaritmo natural

Los factores clase que Ochoa propone son:

TABLA 2: FACTORES DE CLASE DE OCHOA		
DENOMINACIÓN ECONÓMICA	CLASE DE EDIFICACIÓN	FC
ECONÓMICA	1	1.75
REGULAR	2	1.5
BUENA	3	1.25
MUY BUENA	4	1
INTERÉS SOCIAL	5	1.75

Este método no está normalizado para que sus valores $D \in (0,1)$; además las ponderaciones del factor de clase es totalmente subjetivo, próximamente presentaremos en nuestro trabajo final dos modelos de depreciación logarítmica de nuestra autoría, que están estandarizados para un rango de valor de 0 a 1 y además las ponderaciones de los estados de conservación son mediante un algoritmo matemático que expresa la naturaleza objetiva del proceso de depreciación.

IV. MÉTODOS KASIAN DE DEPRECIACIÓN

IV.1 MÉTODO KASIAN POGRESIÓN GEOMÉTRICA

Ya hemos visto varios métodos aplicados al proceso de depreciación de bienes y activos tangibles, sin embargo la mayoría de ellos se establecen sin relacionar un patrón matemático universal para el lenguaje práctico de la valoración, nuestro propósito es proponer métodos con alto rigor matemático que nos permitan ponderar la depreciación de manera objetiva, cierta y fiable mediante algoritmos matemáticos que interpreten de manera óptima el comportamiento natural del proceso fatídico de depreciación los bienes y activos tangibles

Además este método pretende construir un lenguaje universal, intuitivo y fácil de entender como patrón de medida estandarizado en la dinámica de la depreciación, tres de los métodos que proponemos están basados en tasas de depreciación capitalizables, que son la construcción de series geométricas de depreciación, este método ya es ampliamente utilizado en la valoración por el enfoque de ingresos, por ello reviste mayor importancia que el factor fundamental de la valoración por el enfoque de costos atienda a los mismos principios matemáticos, unificamos un criterio científico de la ciencia de la valoración y el último método está fundamentado en la serie de Fibonacci, que es una de las series matemáticas más famosas del mundo y que se ha observado reflejada como patrón de proporcionalidad en muchos fenómenos de la naturaleza.

Partiendo de la fórmula general de la depreciación ($D = VNR * K$), el factor K que proponemos es una progresión geométrica, donde el último periodo de la progresión geométrica sea igual 1 ($(t1)(r)^{n-1} = 1$), así la elección del primer término en conjunción con la vida útil del activo determinan la tasa de capitalización de la depreciación del activo para el valor de último término de la progresión geométrica sea igual a 1, donde la razón de cambio esta determinada por la siguiente fórmula, $(17) r = (t1)^{\left(\frac{1}{v-1}\right)}$ y la fórmula general del método Kasian de progresión geométrica es la siguiente:

$$(18) K(n) = \left(\left(\frac{1}{V} \right) \left((V)^{\left(\frac{1}{v-1} \right)} \right)^{n-1} \right) + \left(\left(1 - \left(\frac{1}{V} \right) \right) \left((V)^{\left(\frac{1}{v-1} \right)} \right)^{n-1} \right) * CK$$

Donde E es la edad del bien o Activo, V la vida útil total, y n el periodo para el cual queremos calcular la depreciación acumulada y CK es la ponderación geométrica de los estados de conservación de Heidecke.

Obsérvese que el primer elemento de la serie geométrica (1/V) puede funcionar muy bien como primer elemento de la serie geométrica cuando la vida total útil de bien o activo es mayor a 50 periodos ($V > 50$), pero en los casos que V sea menor a 50, proponemos que el por lo tanto se puede plantear que el primer término de la progresión se debe ajustar para que t1 sea menor a 0.02 ($t1 < 1/50$), por ejemplo 1/1000, teniendo en cuenta que este ajuste debe realizarse en función del bien o activo a valoración, donde la razón (1+i) resultante de la progresión será mayor a medida que t1 sea menor, así cuando $1/1000 < 1/100$, la razón de cambio de la progresión (1+i) será mayor en cuanto menor sea el primer término de la progresión geométrica, ya que existe una función inversa entre estos factores. De tal suerte que el primer término de la progresión geométrica determina la tasa de cambio (razón) de la misma, por tanto para modular el proceso de la depreciación basta con elegir el primer término adecuado que genera la tasa de depreciación óptima para el activo que queremos depreciar mediante este método de depreciación de progresión geométrica.

Cuando el primer término de la progresión geométrica $t1 = 0.001 = 1/1000$, entonces la fórmula K es la siguiente:

$$(19) K(n) = \left(\left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)} \right)^{n-1} \right) + \left(\left(1 - \left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)} \right)^{n-1} \right) * CK \right)$$

La fórmula contiene tres elementos constitutivos, primero el factor edad, que sumado al factor de vida remanente ponderado por el estado de conservación CK, que es una progresión geométrica de ponderación de los nueve categorías propuestos por Heidecke para definir el estado de conservación principalmente inmuebles o construcciones.

Es necesario explicar cómo se calcula CK, esto ya lo habíamos comentado anteriormente en la crítica que hicimos del método de Heidecke, ahora presentamos nuestro método denominado método CK de ponderación geométrica de los estados de conservación propuestos de Heidecke.

CK se calcula con siguiente formula:

$$(20) CK = \left((t1)^{\left(\frac{1}{V-1}\right)} \right)^{n-1}$$

Donde V es el número de categorías de los estados de conservación de Heidecke (V=9), t1 es el primer término de la progresión geométrica y n es el número de escalafones que recorre la serie, en este caso particular los 8 estados de conservación positivos mayores a cero, que hace que el ultimo término de la progresión geométrica sea igual a la unidad.

$$(21) CK = \left(\left(\frac{1}{V-1} \right)^{\left(\frac{1}{V-1}\right)} \right)^{n-1}$$

$$(22) CK = \left((1/8)^{\left(\frac{1}{8}\right)} \right)^{n-1}$$

Nótese que de manera arbitraria elegimos el primer término de la serie igual a 1/8, lo que genera que el primer estado de conservación ponderado por la progresión geométrica tenga un valor más elevado de depreciación que la ponderación de Heidecke, sin embargo es posible modular esto mediante la elección de un primer término menor y por tanto iniciar la serie con un menor grado de depreciación para el primer escalafón de la escala de Heidecke, lo que implica que la razón de cambio de la serie aumente para que se cumpla la condición de que el ultimo término de la escala sea igual a 1, el hecho está en que si bajamos el primer término, aumenta la tasa de cambio de depreciación y viceversa, el objetivo es encontrar la combinación optima que mejor represente la depreciación objetivo.

A continuación presentamos una tabla comparativa de las distintas formas en que podemos ponderar las escalas de conservación de Heidecke

TABLA 2: COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE HEIDECKE PONDERADOS A DIFERENTES ESCALAS

NIVEL	EC	LINEA RECTA	KUENTZLE	ROSS	HEIDECKE	CK	CK-LINEAL
0	OPTIMO	0	0	0	0	0	0
1	MUY BUENO	0.125	0.015625	0.0703125	0.0032	0.125	0.125
2	NORMAL	0.25	0.0625	0.15625	0.0252	0.16823752	0.20911876
3	INTERMEDIO	0.375	0.140625	0.2578125	0.089	0.22643092	0.30071546
4	REGULAR	0.5	0.25	0.375	0.181	0.30475341	0.40237671
5	DEFICIENTE	0.625	0.390625	0.5078125	0.332	0.41016768	0.51758384
6	MALO	0.75	0.5625	0.65625	0.526	0.55204476	0.65102238
7	MUY MALO	0.875	0.765625	0.8203125	0.752	0.74299714	0.80899857
8	OBSOLETO	1	1	1	1	1	1

Como podemos observar en la figura el método CK tiene el comportamiento medio de todos los demás métodos ensayados, por tanto es menos vulnerable a los sesgos de ponderación, además sigue un patrón geométrico que crece a una razón de cambio constante.

IV.2 MÉTODO KASIAN LOGARÍTMICO (e)/(e^(1/K))

$$(23) D(n) = \frac{(e)}{(e)^{1/K}}$$

e= logaritmo natural = 2.718182

V= edad útil total del bien o activo

n = edad del bien o activo

CK= Categoría ponderada del estado de conservación de Heidecke mediante el método K de progresión geométrica

$$(19) K(n) = \left(\left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)^{n-1}} \right) \right) + \left(\left(1 - \left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)^{n-1}} \right) \right) * CK \right)$$

Este método de depreciación sigue un patrón de depreciación casi nulo en los primeros periodos, que se acelera intensamente en los últimos periodos de vida del activo.

IV.3 MÉTODO KASIAN LOGARÍTMICO NORMALIZADO

$$(24) Dn = \frac{e^K - 1}{1.718182} + \left(1 - \left(\frac{e^K - 1}{1.718182} \right) \right) CK$$

e = logaritmo natural = 2.718182

V = edad útil total del bien o activo

n = edad del bien o activo

CK = Categoría ponderada del estado de conservación de Heidecke mediante el método K de progresión geométrica

$$(19) K(n) = \left(\left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)^{n-1}} \right) \right) + \left(\left(1 - \left(\frac{1}{1000} \right) \left((1000)^{\left(\frac{1}{V-1} \right)^{n-1}} \right) \right) * CK \right)$$

Este método sigue un patrón de una depreciación suave en la primera mitad de vida del activo, acelerando pronunciadamente en la segunda mitad de vida del activo.

IV.4 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN KASIÁN-FIBONACCI

La serie de Fibonacci se encuentra presente en muchos fenómenos naturales, por tanto hemos desarrollado un método de depreciación tomando la escala de Fibonacci. La serie de Fibonacci (Leonardo de Pisa, 2002), se publicó en año 1202, por Leonardo de Pisa (Fibonacci), en su obra *Líber Abaci* (libro del cálculo), el apodo Fibonacci apareció siglos después cuando los historiadores analizaron sus obras. Fibonacci viene de la expresión latina *Filius Bonacci*, que significa “hijo de Bonacci”, porque su padre se llamaba Guglielmo Bonacci.

Si tenemos un activo que tiene una vida útil total de (V) periodos, en este ejemplo usaremos años, el primer paso es desarrollar la serie para los V años de vida útil del activo, nótese que se puede desarrollar un serie de 100 periodos y a partir de ella obtener cualquier serie menor de V periodos, porque es una serie acumulativa, entonces cualquier serie $V \leq 100$ la podemos obtener de ahí mismo, si llegase el caso de un activo mayor a 100 ($V > 100$) necesitamos desarrollar la serie hasta el periodo requerido.

Aquí tenemos una serie Fibonacci para 100 elementos:

TABLA 3: SERIE DE FIBONACCI DE 100 ELEMENTOS										
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
1	89	144	233	377	610	987	1597	2584	4181	6765
2	10946	17711	28657	46368	75025	121393	196418	317811	514229	832040
3	1346269	2178309	3524578	5702887	9227465	14930352	24157817	39088169	63245986	102334155
4	165580141	267914296	433494437	701408733	1134903170	1836311903	2971215073	4807526976	778742049	12586269025
5	20365011074	32951280099	53316291173	86267571272	1.39584E+11	2.25851E+11	3.65435E+11	5.91287E+11	9.56722E+11	1.54801E+12
6	2.50473E+12	4.05274E+12	6.55747E+12	1.06102E+13	1.71677E+13	2.77779E+13	4.49456E+13	7.27235E+13	1.17669E+14	1.90392E+14
7	3.08062E+14	4.98454E+14	8.06516E+14	1.30497E+15	2.11149E+15	3.41645E+15	5.52794E+15	8.94439E+15	1.44723E+16	2.34167E+16
8	3.78891E+16	6.13058E+16	9.91949E+16	1.60501E+17	2.59695E+17	4.20196E+17	6.79892E+17	1.10009E+18	1.77998E+18	2.88007E+18
9	4.66005E+18	7.54011E+18	1.22002E+19	1.97403E+19	3.19404E+19	5.16807E+19	8.36211E+19	1.35302E+20	2.18923E+20	3.54225E+20

Si tenemos una serie de Fibonacci muy larga es poco práctico calcular de esta forma la serie, fue el matemático Jacques Philippe Marie Binet (1786-1856), de origen francés que desarrolló la fórmula cerrada para calcular el n-ésimo término de la serie de Fibonacci (Binet, 1843), que hoy se llama fórmula de Binet:

$$(25) F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^n - \psi^n)$$

$$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 = 1.61803398875 \quad \psi = 1 - \varphi$$

La proporción aurea (φ), es la proporción de n-ésimo número de la serie de Fibonacci dividido entre el número que le antecede en la serie $\frac{a+b}{a}$, cuando ($a > b > 0$).

Así tenemos, $\lim_{n \rightarrow \infty}$, entonces:

$$(26) \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi = 1.61803398875$$

Así la fórmula general es la siguiente:

$$(27) F(n) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \left(\left(\frac{(1 + \sqrt{5})}{2}\right)^n - \left(\frac{(1 - \sqrt{5})}{2}\right)^n \right)$$

Pero podemos simplificarla porque:

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = 0.4472135955 \quad \varphi = 1.61803398875 \quad \psi = -0.61803398875$$

Entonces la fórmula 27 queda de la siguiente forma:

$$(28) F(n) = (0.4472135955)((1.61803398875)^n - (-0.61803398875)^n)$$

Con esta fórmula podemos calcular el valor de la serie de Fibonacci para el n-ésimo elemento, sin necesidad de contar con la tabla de la serie de Fibonacci, lo podemos calcular para cualquier número de la serie de manera directa y precisa. Tomando como base la fórmula de Binet podemos generar una escala de depreciación en función de la edad del bien o activo, de tal manera que la depreciación para la edad n, es el valor de la serie de Fibonacci correspondiente a n elementos, dividido entre el valor respectivo de la serie de Fibonacci para V elementos que corresponden a la vida útil total del bien o activo, tomando como último

elemento de la serie el valor de la vida útil total del activo (V), por tanto la ponderación de la depreciación en cuestión para cada edad es el valor correspondiente de la serie Fibonacci para el n-ésimo valor de la edad ($n < V$), dividido entre el valor de un serie Fibonacci para cuando ($n = V$), o sea para cuando la edad de activo sea igual a su vida útil total.

$$(29) Dn = \frac{F(n)}{F(V)}$$

Como la serie Fibonacci siempre empieza con el número 1, y el segundo término de la serie también es uno, entonces es necesario reformular la fórmula de Binet para nulificar el primer término y tener una serie que comience siempre en el término segundo de la serie, todo esto es necesario para que las ponderaciones inicien en el segundo término de la serie y evitar con ello duplicidad del número 1 en la escala de ponderación, además con ello logramos que el primer término se le asigne un valor de ponderación cero en la escala de depreciación y acorde con un nivel cero de una escala de depreciación.

$$(30) D(n) = \frac{F(n+1)}{F(V+1)}$$

Por tanto, nuestra fórmula general queda de la siguiente manera:

$$(31) D(n) = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \left(\left(\frac{(1+\sqrt{5})}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{(1-\sqrt{5})}{2}\right)^{n+1} \right)}{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \left(\left(\frac{(1+\sqrt{5})}{2}\right)^{V+1} - \left(\frac{(1-\sqrt{5})}{2}\right)^{V+1} \right)}$$

$$(32) D(n) = \frac{(0.4472135955)((1.61803398875)^{n+1} - (-0.61803398875)^{n+1})}{(0.4472135955)((1.61803398875)^{V+1} - (-0.61803398875)^{V+1})}$$

Parece un poco complicado, pero más bien es algo sencillo, si tenemos una serie de Fibonacci para los V periodos de vida útil total de bien o activo, solo necesitamos para calcular el factor de depreciación Kasián-Fibonacci, dividiendo el valor de la serie para la edad más uno periodos (n+1) y dividirlo entre el valor correspondiente de la serie para la vida útil total más uno (V+1).

Supongamos un bien o activo que tiene una vida útil total de 10 años y queremos conocer el factor de depreciación para 8 años de edad.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89

$$(33) D(8) = \frac{F(9)}{F(11)}$$

$$D(8) = \frac{34}{89} = 0.3820$$

Ahora bien si le agregamos el elemento de la vida útil remanente ponderada por el estado de conservación de las categorías de Heidecke mediante el método Kasian- Fibonacci (CKF).

$$(34) D(n) = \frac{F(n+1)}{F(V+1)} + \left(1 - \frac{F(n+1)}{F(V+1)}\right) CKF$$

Tomando como cierto las categorías del estado de conservación de Heidecke, podemos ponderarlas con el método CKF, Heidecke propone 9 categorías, por tanto cada categoría de pondera con la siguiente formula:

$$(35) D(n) = \frac{F(n+1)}{F(9+1)}$$

NIVEL	EC	F(n+1)	F(V+1)	CK-F= F(n+1)/F(V+1)	HEIDECHE
0	OPTIMO	1	55	0.018182	0
1	MUY BUENO	2	55	0.036364	0.0032
2	NORMAL	3	55	0.054545	0.0252
3	INTERMEDIO	5	55	0.090909	0.089
4	REGULAR	8	55	0.145455	0.181
5	DEFICIENTE	13	55	0.236364	0.332
6	MALO	21	55	0.381818	0.526
7	MUY MALO	34	55	0.618182	0.752
8	OBSOLETO	55	55	1.000000	1

El método Kasian- Fibonacci (CKF) de ponderación de los estados de conservación de Heidecke, sigue un patrón matemático que más suave y estable, que las ponderaciones subjetivas originales de Heidecke, con un cierre más acelerado en las dos últimas categorías.

Veamos ahora como se desempeña el método Kasian- Fibonacci de depreciación para el ejercicio base que hemos tomado a lo largo de este trabajo, un activo con una vida útil de 60 años.

Como podemos observar este método no es apropiado cuando el número de periodos de la vida útil total es grande, pero cuál es el punto de inflexión para decir que este método si es óptimo para cuando la vida útil es menor, para ello hemos realizado un análisis de cambio absoluto de la serie de Fibonacci, para definir los cambios en el valor con respecto al valor inicial de 1 , de tal manera que esta serie es óptima solo si para activos que tengan una vida útil total menor o igual que generan un cambio absoluto en la serie menor de 100, ya que a partir de ahí la serie crece a una tasa exponencial, que no hace posible un patrón estable de depreciación, ya que entre mayor sean los elementos constitutivos de la serie para definir el patrón de depreciación continua con un patrón más inconveniente e irrelevante para representar el fenómeno de la depreciación.

El punto de inflexión es 10 periodos, por tanto este método solo es recomendable para activos cuya vida útil total no sea mayor a 10 años.

A continuación presentamos el método CKF para un activo de 10 años de vida útil total

V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS KASIAN Y ROSS-HEIDECKE

Los métodos que hemos propuesto de depreciación es este trabajo son:

1. MÉTODO KASIAN GEÓMETRICO
2. MÉTODO KASIAN LOGARÍTMICO
3. MÉTODO KASIAN LOGARÍTMICO NORMALIZADO
4. METODO KASIÁN-FIBONACCI

Ahora vamos a compararlos simultáneamente con el método de Ross - Heidecke, por que definitivamente este método de depreciación física de está posicionado y erigido como referencia líder, es el más utilizado en los círculos de la valuación profesional en México, América Latina y el resto del mundo.

V.1 COMPARACIÓN DE LAS PONDERACIONES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CATEGORIAS DE HEIDECKE.

Vamos a comparar la ponderación de los estados de conservación de Heidecke con las escalas determinadas por el método Kasian de ponderación geométrica (CK) y el método Kasian-Fibonacci (CKF), y presentamos un método mixto medio CK y CKF (CK-CKF).

TABLA 4: COMPARATIVO DE LA PONDERACIÓN DE LOS ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE HEIDECKE					
NIVEL	EC	HEIDECKE	CK	CKF	CK-CKF
0	OPTIMO	0	0	0.018181818	0.009090909
1	MUY BUENO	0.0032	0.125	0.036363636	0.080681818
2	NORMAL	0.0252	0.168237524	0.054545455	0.111391489
3	INTERMEDIO	0.089	0.226430916	0.090909091	0.158670003
4	REGULAR	0.181	0.304753414	0.145454545	0.22510398
5	DEFICIENTE	0.332	0.410167678	0.236363636	0.323265657
6	MALO	0.526	0.552044757	0.381818182	0.466931469
7	MUY MALO	0.752	0.742997145	0.618181818	0.680589481
8	OBSOLETO	1	1	1	1

Como podemos observar en la figura 15, el método CK inicia con una depreciación más acelerada, pero a partir del periodo 7 converge con el método de Heidecke, este método puede ser apropiado para cuando tenemos activos que inician con una mayor depreciación que se desacelera y se suaviza conforme avanza la edad de bien o activo. El método CKF es que tiene un patrón más suave, lo que significa que pondera en menor medida el deterioro de los estados de conservación con respecto a los otros métodos. El método CK-CKF es la media aritmética de ambos métodos, inicia un poco más acelerado que el método de Heidecke y se interceptan en el nivel 6, y a partir de ahí este método mixto es más suave que el método de Heidecke del nivel 6 al 9. Por tanto podemos elegir como base el método CK-CKF debido a que es el método con un patrón matemático de depreciación más estable, como lo podemos apreciar en la figura 15 el comportamiento de este patrón de depreciación es la media de todos los demás métodos.

V.2 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN PROPUESTOS RESPECTO AL MÉTODO DE HEIDECKE

SERIE 1	ROSS-HEIDECKE	
SERIE 2	METODO KASIÁN GEOMÉTRICO	CUANDO $t1= 1/V$
SERIE 3	METODO KASIÁN GEOMÉTRICO	CUANDO $t1= 1/1000$
SERIE 4	MÉTODO KASIÁN LOGARÍTMICO	$e/e^{1/K}$
SERIE 5	MÉTODO KASIÁN LOGARÍTMICO NORMALIZADO	e^K
SERIE 6	MÉTODO KASIÁN- FIBONACCI	$F(n+1)/F(V+1)$

Como podemos apreciar el método geométrico Kasian cuando $t1= 1/V$, es la media de todos los demás métodos, quedando en un punto medio podemos afirmar que es la mejor opción para aplicar como método de depreciación, ya que es menos vulnerable a valores extremos de estado de conservación, no así el método de Ross-Heidecke que es muy sensible al estado de conservación del bien o activo, en el otro opuesto tenemos al método logarítmico $e^{1/K}$ después del método Kasian- Fibonacci el cual ya vimos anteriormente que no es propicio para depreciar activos con una vida útil mayor a 10 periodos, es el menos sensible al estado de conservación, en cambio el método Kasian geométrico $t1=1/V$, está en el punto de equilibrio de sensibilidad al estado de conservación y además sigue una tasa capitalizable que es acorde con la metodología implementada en el enfoque de ingresos, de este modo el enfoque de costos también se apega a este proceso metodológico, lo que permite un lenguaje claro, sencillo y practico basado en un algoritmo matemático puro, objetivo y fácil de determinar.

En este caso el método basado en la serie de Fibonacci (serie 6) si es factible de aplicarse, como se observa en la figura 20, pero aun así la mejor opción sigue siendo el método Kasian geométrico cuando el primer término de la serie geométrica es igual $1/V$, que es la serie 2, la de color azul claro, porque sigue un patrón de inicio a fin más estable a una razón de cambio de $(1+i)$, la serie 3 es la menor aceleración de depreciación es la correspondiente al método Kasian geométrico cuando el primer término de la serie geométrica es igual a $1/1000(t1=0.001)$, la serie 4 del método Kasián logarítmico inicia con una depreciación más lenta pero acelera para quedar en punto medio de todas las series analizadas a partir del séptimo periodo, por último la serie calculada con el método Kasian logarítmico normalizado (serie 5) sigue un patrón casi paralelo a la serie 2 del método Kasián geométrico $1/V$, esta serie 5 es la que tiene el patrón medio de todas las series calculadas por tanto puede ser la opción a elegir para hacer el proceso de depreciación, pero tiene la salvedad que es más compleja de operativizar y de comprender, porque no sigue una razón de cambio $(1+i)$ que se pueda interpretar con una tasa de depreciación capitalizable, en el sentido que hemos venido mencionado de la conceptualización convergente de tasas de cambio, que es más fácil de comprender, más asequible e intuitivo, en concordancia a la metodología ampliamente utilizada en la valoración de tasa de capitalización de interés o de descuento, que para este caso es una tasa de capitalización de depreciación.

V.3 PROGRESIÓN GEOMÉTRICA DE AJUSTE HEIDECKE.

Ante de concluir este trabajo hemos desarrollado una fórmula de progresión geométrica para representar lo más justo y exacto al método Heidecke, bajo el planteamiento del método Kasián geométrico, determinar la mejor progresión geométrica de ajuste de Heidecke, para que obtengamos un modelo matemático para determinar la depreciación ajustada del método más utilizado en la valoración inmobiliaria.

$$D(n) = (0.0375(1.50746102)^{n-1})CH$$

Dónde: $t_1 = 0.0375$, $(1+i) = 1.50746102$, $n =$ Nivel de la escala categórica, $CH =$ Ponderación del estado de conservación de Heidecke.

Estos resultados se lograron a través de un proceso de simulación de progresiones geométricas, de ensayo y error, para encontrarla mejor progresión geométrica de ajuste a la ponderación de las categorías de los estados de conservación de Heidecke, este ejercicio tiene por objetivo de darle una conversión del método subjetivo a un método matemático que sigue un patrón de razón de cambio $(1+i)$, logrando con ello de robustecer y darle rigor matemático al método de Heidecke.

VI. CONCLUSIONES

Para reafirmar nuestra pretensión de aportación de nuevos métodos matemáticos a la valuación tuvimos que remontarnos a describir los conceptos de ciencia, método científico y paradigma científico, para describir como el conocimiento se convierte en ciencia, la característica primordial consiste en la cuantificación y verificación de los fenómenos, por tanto resulta evidente que sin métodos matemáticos para cuantificar los fenómenos no podemos desarrollar conocimiento científico, porque una premisa condicional necesaria de la ciencia es la comprobación de las teorías mediante la medición de los fenómenos naturales y sociales. Por tanto podemos afirmar que los conocimientos carentes de comprobación no los podemos enunciar como conocimiento científico, estos revistan otra calidad meramente especulativa sobre la realidad objetiva, que no ha sido cuantificada, verificada y demostrada empíricamente, de tal suerte que en la construcción del conocimiento humano revisten una categoría inferior.

El método de depreciación es el factor más determinante de la valoración por el enfoque de costos, hemos realizado una breve reseña de las bases teóricas de este fenómeno acaecido a los bienes y activos principalmente tangibles, como un proceso físico natural de desgaste y obsolescencia funcional y económica. Siempre nos habíamos preguntado desde que tuvimos conciencia de la muerte porque teníamos que fenecer, y la respuesta es que la naturaleza no puede envejecer, necesita mantenerse vigorosa, renovarse mediante un ciclo permanente de nueva vitalidad, a este fenómeno de lo efímero están sujetos también todos los bienes y activos tangible y algunos intangibles en su dimensión funcional aunque no física.

Teniendo en mente que este fenómeno de la depreciación se puede representar mediante modelos matemáticos, parte del principio ontológico y epistemológico del paradigma cuantitativo, que hace alusión que la naturaleza universal está escrita en lenguaje matemático, este principio es parte fundamental de la ciencia moderna por el hecho que toda hipótesis que es expuesta derivada de la observación debe ser contrastada con la realidad objetiva y para ello es menester cuantificar los fenómeno para su validación o falsación, es un proceso sistemático que requiere inexorablemente de modelos matemáticos para medir la fenomenología de la realidad objetiva

En este trabajo exponemos los métodos de depreciación más ampliamente conocidos y utilizados en la valoración de tangibles, hemos analizado y comparado cada uno de estos métodos, y hemos observado que algunos son métodos subjetivos sin fundamento matemático, otros presentan inconsistencias de planteamiento matemático y en general podemos afirmar que carecen de rigor matemático, por ello nos dimos a la tarea de desarrollar cuatro métodos nuevos de depreciación con el objetivo de representar cuantitativamente el proceso natural de la depreciación de bienes y activos tangibles de manera científica, con alto rigor matemático y metodológico, capaces de representar sistemáticamente el fenómeno de la depreciación, con ello contribuimos con nuevos métodos cuantitativos que impulsan las fronteras de la ciencia de la valoración, específicamente en la dialéctica científica del enfoque de costos, un método basado en progresiones geométricas denominado método Kasian geométrico, dos métodos logarítmicos, el primero denominado método Kasián logarítmico y el otro identificado como método Kasian logarítmico normalizado y el último un método basado en la famosa serie de Fibonacci al que nombramos método Kasián- Fibonacci.

Se realizó además un análisis comparativo de estos métodos originales de nuestra autoría con respecto al método de depreciación de activos tangibles hegemónico en la valuación mundial, el método de Ross- Heidecke, podemos sentirnos satisfechos en el hecho que el método Kasian geométrico, según nuestro criterio y las evidencias matemáticas expuestas en este trabajo, es el mejor método de todos los analizados y descritos, es un método matemático objetivo, que en las comparativas se mantuvo en el punto medio de todos los métodos expuestos y además es sencillo de calcular, de procesar, sobre todo de entender y es consistente con un lenguaje universal de la valuación en relación con las tasas de crecimiento y la capitalización de las mismas, el punto a ensayar es definir el primer término de la progresión ideal, de tal modo que inicie con una depreciación lo más baja posible sin afectar la razón de cambio $(1+i)$, ya están perfectamente correlacionados, ya que al definir un primer término de la progresión (t_1) demasiado bajo como $1/1000$ aunque ajusta una depreciación inicial cercana a cero pero jamás igual a cero porque es condición necesaria de la progresión geométrica que t_1 sea mayor que cero, la tasa de cambio automáticamente debe

ser mayor para obtener que el último término de la progresión sea igual a 1, por tanto hay que buscar el equilibrio entre t_1 y $(1+i)$, donde logremos una progresión de ajuste óptima, para que la dinámica sea más estable y suave.

No tenemos aún la evidencia empírica para determinar que los métodos K de depreciación son mejores que otros tan conocidos y ampliamente utilizados como el método Ross- Heidecke, sin embargo cabe aclarar que aunque la formulación de la depreciación de este método dominante actualmente es una media del método de línea recta y la parábola de Kuentzle, las ponderaciones de los estados de conservación son subjetivas ausentes de un patrón matemático lo que le resta rigor científico al método.

Es menester manifestar que nuestras hipótesis solo son verificables a través de la revisión y aplicación de nuestros métodos matemáticos por la comunidad científica en el ámbito de la valoración, resulta imposible comprobar nuestra hipótesis internamente, es solo mediante un proceso de análisis, debate y resultados de las aplicaciones de los métodos propuestos, que se puede obtener una validación o falsación de nuestra hipótesis central, por ello nuestro trabajo de investigación es la vez también una invitación a la comunidad científica para que conozcan estos nuevos métodos, que se llevan a la práctica y aplicación, para contrastarlos con los métodos preexistentes y así obtener una calificación y verificación de si son más objetivos, eficientes, precisos y pertinentes, o quedan a deber en la misión encomendada.

Los nuevos métodos de depreciación propuestos se requieren validar empíricamente y con ello podemos establecerlo para su aplicación estandarizada en la práctica de la valoración en México y el mundo, para ello se requiere un estudio de valores, estados de conservación y vida útil, o sea una amplia base de datos representativa para poder modelar una ecuación a través de un modelo econométrico, y determinar el coeficiente de determinación de estos métodos y los otros métodos existentes, de tal modo que el método que mejor represente la información empírica del comportamiento de la dinámica natural de depreciación de bienes y activos, es el mejor método comprobado y con ello podamos erigirlo para su aplicación estandarizada en la práctica de la valuación.

Nuestro trabajo pretende romper inercias, proponiendo nuevas formas, nuevas maneras y nuevos senderos de transitar en la solución de las problemáticas, específicamente en los temas referentes a la valoración de bienes, activos y servicios. Los resultados que esperamos de nuestros nuevos métodos matemáticos aplicados a la valoración es contribuir a la mayora continua en el proceso de la cuantificación y verificación de la fenomenología de la valoración, por ello ponemos a prueba nuestros métodos y que a través de una real apertura participativa de la comunidad científica puedan ser sujetos a prueba, y verificación científica.

Este trabajo pretende construir las bases para el desarrollo de algoritmos matemáticos para el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a valoración, será la revolución del conocimiento que nos permitirá generar la valoraciones rápidas, ciertas, objetivas y a bajo costo, para la toma de decisiones en el ámbito colectivo y privado, lo cual nos acercamos a los postulados utópicos de la teórica económica clásica que la toma de decisiones se sustenta en información ampliamente conocida y disponible y por lo tanto permite la maximización del beneficio social en la toma de decisiones alternativas, del tal suerte se logra la optimización en la asignación y distribución de recursos escasos, sean de índole de composición orgánica representativa de recursos económicos, ecosistémicos y sociales, y es a partir de esta iniciativa académica en la que estamos proponiendo este tema de investigación, se configura una nuevo ordenamiento que tiene un gran potencial para el cambio de paradigma de la valoración que ya está germinando en la génesis de la creación intelectual.

Debemos impulsar una revolución del binomio, métodos matemáticos estadísticos y aplicaciones tecnológicas de informática, para recolectar y procesar la información mediante plataformas de aplicaciones móviles, debido a que hoy en día, el medio de comunicación más utilizado en el mundo son los teléfonos móviles, debemos evolucionar, adaptándonos para encaminar a la profesión de la valoración en la factibilidad de trascender las limitantes actuales, para implementar entrevistas, procesar la información en forma rápida y de bajo costo, y con ello lograr esta revolución tecnológica de la valoración por medio de aplicaciones móviles.

VII. REFERENCIAS

- Binet, J. (1843). *Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux différences finies, a coefficients constants*. Paris: Journal de l'École Polytechnique.
- Black, F. &. (1973). *The pricing of options and corporate liabilities*. Chicago: Journal of Political Economy.
- Bunge, M. (2004). *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Chalmers, A. F. (1999). *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Madrid: Siglo XXI.
- Conte, A. (1930-1842). *Curso de filosofía positiva*. Ciudad de México: Porrúa.
- Diaz, A. A. (2020). *Matemáticas Financieras*. Ciudad de México: McGrawHill.
- Dominique Achour, G. C. (2005). *Bienes Raices*. Quebec, Canada: Limusa.
- Einsten, A. (1934). *Essays in science*. New York: Philosophical Library.
- Einsten, A. (1936). *Physics and reality*. Philadelphia: Journal of the Franklin Institute.
- Eugene F. Brigham, J. F. (s.f.). *Fundamentos de Administración Financiera*. THOMSON.
- Fitte, R. &. (1939). *Antecedentes para el estudio de normas para tasaciones urbanas en capital federal*. Buenos Aires: Banco Hipotecario Nacional.
- Galilei, G. (. (2006). *El ensayador*. Ciudad de México: Alianza Editorial.
- Heideck, E. (1935). *Die schätzung von industriellen grundstücken und fabrikanlagen sowie von grundstücken und gebäuden zu geschäfts und wohnzwecken*. Berlin: Springer Verlag.
- Hernandez, E. A. (2023). *Valuación Inmobiliaria*. Trillas.
- Horngren, H. B. (2003). *Contabilidad*.
- IASB. (2019). *NIC 16: Propiedades, planta y equipo*. Londres: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

- IGAC. (1998). *Métodología de avalúos*. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- INDAABIN. (2025). *Glosario de términos en materia de avalúos*. Ciudad de México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- IVSC. (2025). *Normas internacionales de valuación*. Londres: IVSC.
- Jiambalvo, J. (2003). *Contabilidad Administrativa*. LIMUSA.
- Jimenez, D. A. (2012). *Los modelos de depreciación aplicados en la valuación*. Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Kuentzle, W. (1936). *Die problematik der abschreibung: Ein beitrag zur lehre von der wertminderung der anlagegüter im betrieb*. Berlin: Spaeth & Linde.
- Leonardo de Pisa. (2002). *Liber Abaci*. New York: Springer.
- Markowitz, H. M. (1952). *Portafolio selection*. New York: Journal of Finance.
- Penrose, R. (1989). *The emperor's new mind: concerning computers, mind and law of physics*. Oxford: Oxford University Press.
- Ponty, M. M. (1945). *Fenomenología de la percepción*. Planeta.
- Popper, K. (1983). *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos.
- Ross, S. A. (1973). *The economic theory of agency: The principal's problem*. Nashville: American Economic Review.
- Sagan, C. (1997). *El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad*. Barcelona: Planeta.
- Sharpe, W. F. (1964). *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*. New York: The Journal of Finance.
- Torres Coto, J. E. (2025). *Introducción a la Valuación de Activos*. Tijuana: UABC.
- Weber, M. (1978). *Economía y sociedad*. Ciudad de México: FCE.